

De leiding van een detailhandel in brandstoffen dient dus geheel op het kostenprobleem te zijn ingesteld. Voorzichtig beheer t.a.v. kosten, cost minded" te zijn is hier voor succes een allereerste vereischte.

De brandstoffenhandel kan het Economisch Instituut voor den Middenstand dankbaar zijn voor deze praktische publicatie. Het biedt een uitstekende vergelijkingsbasis voor het individuele bedrijf en geeft hopelijk aanleiding tot het nemen van maatregelen ter verbetering.

Welke? Hierover zwijgen deze statistische publicaties. Hier vangt het terrein aan van de verbetering der bedrijfsorganisatie van den Middenstand: het eigenlijke probleem!

Tenslotte nog een vraag: Waarom gebruikt het Instituut niet een enkele grafiek om de conclusies te onderstrepen? Ik doe een voorbeeld volgen van de op blz. 42 opgestelde tabel. Deze grafiek demonstreert duidelijk, wanneer wij afzien van incidentele afwijkingen veroorzaakt door het gering aantal ondernemingen in elke groep betrokken, dat de twee factoren bruto winst en totale kosten, uitgedrukt in een percentage van de netto omzet bij het groter worden van de ondernemingen ongeveer gelijkmatig dalen. Dit wijst erop, dat alle winst, gemaakt door betere vaste kostendekking bij de ondernemingen met meer omzet, door verkoop van soorten met kleinere winstmarge, meer verkoop aan industrie of aan tussenhandelaren met geringere opbrengst per eenheid, geheel ten gunste van den consument komt.

GROEPEERING DER KOSTEN, AFSCHRYVINGEN EN BRUTO WINSTEN (IN % VAN OMZET) NAAR OMZETGROEPEN

Dr. J. G. STRIDIRON.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERatuur OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN en Drs E. M. PREMSELA

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Onrust door seizoenschommelingen

Quay, Prof. dr J. E. de — In het algemeen zijn de seizoenschommelingen naar achteren verschoven en treden zij met grooter intensiteit op. Als oorzaken noemt schr. de meer eenzijdige oriëntatie op de binnenlandsche markt, de gedeeltelijke verdringing van den groothandel, de korter levertijden van de industrie, de moderniseering van het verkeerzwezen. De zakenman zal zijn bedrijfsuitkomsten over langere perioden moeten bezien.

B a III 2

Economie Febr. 1938

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Handleiding voor de kostprijsberekening voor bedrijfsautohouders

Redactie — In dit nummer van de „Bedrijfsauto" is op overzichtelijke wijze een schema van de kostprijsberekening gegeven.

Deze handleiding is samengesteld door de redactie van het weekblad „Bedrijfsauto", de heeren Ir. A. J. Rutten, N. J. Kollwijn en Jacq Harms Tiepen en de in deze handleiding ontwikkelde denkbeelden zijn gedoopt door de opleidingen in het autotransport, welke gegeven worden aan het Wetenschappelijk Bedrijfsauto Instituut, dat zich tot taak stelt leiding en vorming te geven aan de kennis van allen in het autotransportbedrijf.

B a IV 2a

De Bedrijfsauto 27 Jan. 1938

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De financiering van gemeentebedrijven

Simons, mr D. — Het stenografisch verslag van den elfden accountantsdag van de Vereniging van gemeente-accountants is in een aantal vervolgnommern opgenomen.

B a V 5a Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Jan. en 1 Febr. 1938

De budgetpositie van de gemeenten

Mast, drs L. de — De ontwrichting van de gemeente-financiën heeft zoo diep ingevreten, dat voor 1938 weinig verbetering in de budgetpositie is te verwachten. In den vorm van armenzorg, werkloosheidssteun en werkverruiming hebben zij de rationalisatie in het particulier bedrijfsleven moeten opvangen. Bezuiniging op bedrijven en diensten was slechts mogelijk op een deel van de variabele kosten. Verbetering moet komen van de inkomsten, echter volgen de gemeentelijke belastingen de conjunctuurlijn slechts op een afstand. Het rijk b.v. beschikt over veel meer middelen die de konstelatie op de voet volgen. Ook uit andere overwegingen werpt schr. de vraag op, of het systeem van de jaarlijks sluitende begrooting voor de gemeenten kan worden gehandhaafd of moet worden vervangen door het systeem van het meerjarig evenwicht, nl. een evenwicht per conjunctuureyclus.

B a V 5a

Economie Jan. 1938

Reorganisatie en rentestand

Polak, Prof. dr N. J. — Het reorganisatievraagstuk wordt meestal voorgesteld als een probleem van het kapitaalsaanpassing. Nochtans is het hoofddoel gewoonlijk het verkrijgen van nieuw vermogen, m.a.w. niet zoozeer wijziging van de hoofdsom, als wel van de winstverdeling is noodig. Dit komt duidelijker tot uitdrukking in deze periode van dalende rentestand.

De Heemaf paste bij haar jongste reorganisatie verlagings van het primaire dividendpercentage toe. Deze vernieuwing van de reorgani-

satie-techniek stelt in het licht, dat het reorganisatievraagstuk een probleem is van herziening der winstverdeling, meer dan van kapitaal-aanpassing.

B a V 8

De Naaml. Vennootschap Febr. 1938

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Een statistisch onderzoek naar de juistheid van psychotechnische prognose

Kuiper, dr T. — De Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek te Utrecht heeft een onderzoek ingesteld naar de in de praktijk gebleken geschiktheid van personen waarover zij advies had uitgebracht. Van 491 gevallen geeft 85 % voldoende overeenstemming, 10 % halve overeenstemming en 5 % geen overeenstemming. De kans op overeenstemming stijgt, naarmate de in de opdracht vervatte eischen omlijnder zijn en naarmate de onderzoeker vertrouwer is met de toekomstige werkomgeving van de sollicitant. De betrouwbaarheid bleek het moeilijkst te waardeeren, terwijl de graad van accurateste het gemakkelijkst was te diagnostiseeren. De prognose voor volwassenen is gemakkelijker dan voor kinderen.

B a VII 5

Econ. Statistische Berichten 26 Jan. 1938

Enkele opmerkingen naar aanleiding van het voorontwerp van de wettelijke verzekering tegen de geldelijke gevolgen van de werkloosheid

Woestijne, W. J. van de — Invoering van een op basis van deze wet opgetrokken verzekering zal beteekenen, dat men in alle normale jaren met een, geheel buiten het verzekeringsgebied vallende supernormale werkloosheid heeft te maken. Voor de exportindustrie is een bijdrage van de overheid in het werklozenfonds noodzakelijk. De bouw van het voorontwerp is zeer geschikt om de arbeiders te verdeelen in de „haves” en de „have-nots”.

B a VII 10

Econ. Statistische Berichten 26 Jan. '38

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Boterprizen

Redactie — Na een opsomming van de verschillende boter-noteringen die er bestaan, worden besproken:

1. de Leeuwarder notering
2. de binnenlandsche boterprijs
3. de prijs voor den producent.

B b IV 2

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 11 Febr. 1938

De export van zuivelproducten in 1937

Redactie — In een met grafieken verlicht artikel geeft de redactie een beschouwing over de export-cijfers van zuivelproducten in 1937, die — met uitzondering van die voor boter — hooger waren dan in de vorige jaren.

B b IV 2

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 28 Jan. 1938

V. INDUSTRIE

Een vestigingswet voor de industrie

Coltof, drs J. A. — Schr. bespreekt het ontwerp Bedrijfsvergunningenwet, dat illustreert hoe ingrijpen in het bedrijfsleven steeds tot verdere ordening leidt. De moeilijkheden om tot een goede hantering van deze materie te komen, zijn vele. Tot slot vergelijkt schr. deze bedrijfsvergunningenwet die restrictie beoogt, met de vestigingswet kleinbedrijf, die selectie ten doel heeft.

B b V 1

De Naamlooze Vennootschap Jan. 1938

De efficiency van het personenverkeer in openbare gebouwen

Schaaf, Dr Ir M. L. van der — Met schetsen verduidelijkt geeft schr. door middel van ondergrondse garage-ruimten een oplossing om groote aantallen per as aan- of afgevoerde bezoekers gelijktijdig in openbare gebouwen te „lossen” of te „laden”.

B b V 9

De Ingenieur 4 Febr. 1938

Het prijsverloop van terpentijn en hars in 1937

N.V. M. & R. de Monchy te Rotterdam — Het prijsverloop wordt met een grafiek toegelicht.

Houtolieprijzen in 1936 en 1937

Firma C. C. Rutteman & Co. te Rotterdam — Het prijsverloop wordt met een grafiek toegelicht.

Lijnolie gedurende het jaar 1937

Limpt J. G. van — De invloed van bewapening en de prijs

van lijnzaad op de lijnolieprijs worden genoemd en het prijsverloop aangegeven.

B b V 12

Verfkroniek Febr. 1938

Orderingsplannen in de Britsche katoenindustrie

Spaendonck, Mr B. J. M. — Schr. bespreekt het in October 1937 uitgebrachte rapport „Lancashire's Remedy”, waarin een geheel nieuwe oriëntatie van de verhoudingen tusschen bedrijfsleven en overheid als voorwaarde gesteld wordt voor het herstel van de Britsche katoenindustrie. Schr. richt zich hierbij herhaaldelijk tegen de nieuwjaarsrede van den voorzitter van den Nijverheidsraad over het vraagstuk der ordening.

B b V 13

Economie Febr. 1938

De saneering van het bakkerijbedrijf te Amsterdam

Gerbrandy, Prof. Mr. P. S. — Schr. deelt een en ander mede over de oorzaken, de doelstellingen en de methoden van de pogingen tot saneering van het Amsterdamsche bakkerijbedrijf. Op den achtergrond van dit streven ziet schr. het algemeene streven naar een meer doelmatige samenwerking in productie en distributie, het grijpen naar idealen die verankerd liggen in de scholastiek en die in de leer van het justum pretium hun concentratie hebben gevonden.

B b V 16d

Economie Jan. 1938

De bedrijfsgedachte in gevaar

Redactie — In het kort wordt nagegaan waar de grenzen van het boekdrukkersbedrijf liggen, dus welke bedrijfshuishoudingen ertoe behooren, dit in verband met sociale voorzieningen.

B b V 18

Drukkers Weekblad 19 Febr. 1938

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verkeersrevolutie en Overheid

Wolff, Ir M. de — Een historische inleiding wijst op de gebondenheid van de Staat aan de Spoorwegen en op de maatregelen t.a.v. de binnenscheepvaart. Enkele grafieken toonen de evolutie van het verkeer langs den weg. Schr. bespreekt de „beperving van onrendabele spoorlijnen”, en maakt aan de hand van gegevens uit de jaarverslagen een schema van lijnen die wel en die niet rendabel zijn. Schr. ziet de invoering van een vergunningsstelsel van de vrachtauto en van de binnenscheepvaart als een „dreiging”, maar voelt veel voor vrijwillige ordening.

B b VII 1

Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie 17 Febr. 1938

Handleiding voor de kostprijsberekening voor bedrijfsautohouders

Redactie — In dit nummer van de „Bedrijfsauto” is op overzichtelijke wijze een schema van de kostprijsberekening gegeven.

Deze handleiding is samengesteld door de redactie van het weekblad „Bedrijfsauto”, de heeren Ir. A. J. Rutten, N. J. Kolléwijn en Jacq Harms Tiepen en de in deze handleiding ontwikkelde denkbeelden zijn gedoceerd aan de opleidingen in het autotransport, welke gegeven worden aan het Wetenschappelijk Bedrijfsauto Instituut, dat zich tot taak stelt leiding en vorming te geven aan de kennis van allen in het autotransportbedrijf.

B b VII 6

De Bedrijfsauto 27 Jan. 1938

„Ordering” aan den overkant

Maas, H. J. van der — De Interstate Commerce Commission heeft sinds Juli 1937 toezicht over de chauffeurs van buslijnen, die door meer dan één staat loopen.

Eischen zijn vastgesteld voor het verkrijgen en behouden van rijbewijzen. Na 10 uur rijtijd is door de wet 8 uur rust voorgeschreven. De regelingen van sommige der lijnen gaan veel verder dan de wettelijke bepalingen.

B b VII 6

De Bedrijfsauto 3 Febr. 1938

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchführung, Einfache, für das Glaserhandwerk. Hrsg. v. Reichsinnungsverband des Glaserhandwerks. Berlin, 1937.

Buchführung, Einfache, für das Konditorenhandwerk. Hrsg.: Reichsinnungsverband des Konditorenhandwerks. Berlin, 1937.